

УДК 634.13:631.524.84/.85(470.55)

**ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПЛАСТИЧНОСТИ И СТАБИЛЬНОСТИ
СОРТОВ ГРУШИ В УСЛОВИЯХ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

А. А. Васильев, Ф. М. Гасымов, Н. В. Глаз

В условиях Челябинской области высокую адаптивность имеют следующие сорта груши: Вековая, Золотой шар, Миф, Заметная, Краснобокая, Северянка, Фаворитка и Овация (коэффициент адаптивности от 102 до 132%). Среди генотипов, сочетающих высокую пластичность и стабильность, следует выделить высокопродуктивные сорта груши Заметная (12,9 т/га; $b_i = 1,00$; $S_i^2 = 3,0$), Овация (12,4 т/га; 1,13; 1,5) и Декабринка (11,3 т/га; 0,84; 2,3). Высокие показатели пластичности и стабильности имеют сорта Ларинская ($b_i = 1,12$; $S_i^2 = 1,3$), Челябинская зимняя (0,90; 2,8) и Большая (0,93; 1,4), однако урожайность у них на уровне средней по региону. Груша Вековая имеет наибольшую продуктивность (15,5 т/га) и высокую пластичность ($b_i = 1,10$), но является нестабильной ($S_i^2 = 6,7$). К сортам интенсивного типа относятся сорта груши Краснобокая (13,9 т/га; $b_i = 1,80$; $S_i^2 = 5,1$), Фаворитка (13,0 т/га; 1,65; 3,8), Радужная (12,0 т/га; 1,37; 2,1) и Северянка (12,7 т/га; 1,29; 1,4). Три последних сорта при этом обладают высокой стабильностью. Низкую пластичность имеют сорта Золотой шар ($b_i = 0,41$), Таежная (0,57), Красуля (0,57), Миф (0,63) и Сказочная (0,71). Таежная и Красуля при этом имеют высокую стабильность ($S_i^2 = 1,2$ и 0,9 соответственно) и повышенную урожайность (10,9–11,0 т/га), а сорт Сказочная и высокопродуктивные сорта Золотой шар и Миф, наоборот, имеют низкую стабильность ($S_i^2 = 15,3$; 11,8 и 9,0).

Ключевые слова: плодовые культуры, груша, сорт, продуктивность, экологическая пластичность, стабильность, адаптивность.

Селекция груши в глобальном масштабе направлена на создание высокопродуктивных сортов с высоким качеством и длительным сроком хранения плодов. Большое значение при этом придается наличию у сорта признаков скороплодности, позднего цветения и высокой степени самоплодности в условиях экстремального понижения температур в период цветения [1]. В Европе и Северной Америке ведется селекция на устойчивость груши к болезням и вредителям [2]. На Урале культура груши возможна лишь при использовании зимостойких сортов, как правило, полученных с участием груши уссурийской (*Pyrus ussuriensis* L.) [3–4]. Многолетний опыт интродукции сортов из других регионов России

показал, что в условиях Южного Урала ни один из сортов груши домашней (*Pyrus communis* L.) не был в достаточной степени зимостойким для его районирования [5].

В связи с этим на Урале возрастает роль адаптивных сортов, способных приспособиться к различным экологическим условиям [6]. Основными приспособительными свойствами растений при этом являются пластичность (способность к изменению признаков) и стабильность (стабильное поведение в изменяющихся условиях среды) [7]. При этом различают общую и специфическую адаптацию. Общая адаптивная способность характеризует возможность генотипа образовывать фенотипы, адаптированные

к различным средам, что обеспечивает максимальную реализацию генетического потенциала сорта и наибольшую продуктивность при изменениях агроклиматических условий [6]. Специфическая адаптация характеризует не только способность растений максимально использовать благоприятные условия среды, но и устойчивость их к действию присутствующих в данной окружающей среде стресс-факторов (болезни, вредители, засуха, повышенная или пониженная температура) и т.д. Она обеспечивает генотипу высокую продуктивность только в специфических условиях [8]. Следовательно, путем подбора наиболее пластичных сортов груши и других плодово-ягодных культур можно достичь повышения экологической устойчивости садоводства на Урале [9].

Целью наших исследований была оценка уральского сортимента груши по продуктивности, экологической пластичности и стабильности в условиях Челябинской области.

Материал и методы исследования

Исследования были проведены в 2007–2011 гг. на опытных полях Южно-Уральского научно-исследовательского института садоводства и картофелеводства – филиала ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО РАН». Объектом исследования служили районированные сорта груши, возделываемые в Челябинской области: Большая (отборный сеянец груши уссурийской × Повислая), Вековая (Сюрприз × Повислая), Декабринка (отборный сеянец груши уссурийской 41-16-1 × элитный сеянец № 143), Золотой шар (Нежность × Повислая), Краснобокая (Нежность × Желтоплодная), Красуля (Поздняя и Маленькая радость), Ларинская (отборный сеянец груши уссурийской 41-15-9 × Любимица Клаппа), Миф (отборный сеянец груши уссурийской 41-15-9 × Северянка), Радужная (отборный сеянец груши уссурийской 41-15-9 × Лесная красавица), Северянка ((груша уссурийская × Бере Лигеля) × Любимица Клаппа), Сказочная (отборный сеянец груши уссурийской 41-11-1 × Повислая), Таежная (Нежность × Повислая), Челябинская зимняя (отборный сеянец груши уссурийской 41-15-9 × Северянка), а также и перспективные сорта, переданные на государственное испытание: Заметная (104-15-41 × Лесная красавица), Овация (Уралочка, от свободного опыления), Фаворитка (Декабринка и Лесная красавица) [10].

При проведении исследований руководствовались классическими методиками [11–12]. Статистическую обработку данных проводили методом дисперсионного анализа [13]. Параметры экологической пластичности сортов груши определяли по методике S.A. Eberhart, W.A. Russell в изложении В.А. Зыкина [14]. Метод основан на расчете линейной регрессии (b_i), характеризующей экологическую пластичность сорта, и среднего квадратичного отклонения от линий регрессии (S_i^2), определяющего стабильность сорта в условиях среды. Расчет коэффициента адаптивности (K_a) производился по методу Л.А. Животковой и др. [15], сравнивая конкретную урожайность каждого из испытываемых сортов со средней урожайностью изучаемой культуры по каждому году.

Погодные условия за период исследований были различными. Наиболее холодными оказались зимы 2009/10 (–17,5 °С) и 2010/11 гг. (–16,2 °С), тогда как зима 2006/2007 была в среднем на 4,7 °С теплее обычного. Мало-снежной была зима 2008/09 гг. (44 мм), тогда как в зиму 2006/07 гг. осадков выпало в 1,5 раза больше нормы. Наибольшее количество осадков за год (601 мм) и летний период (292 мм) выпало в 2008 году, наименьшее – в 2010 году (соответственно 370 и 123 мм). По показателю ГТК (по Селянинову) лето 2010 г. было признано засушливым (ГТК = 0,65), 2007 г. – недостаточно влажным (0,92), 2009 – достаточно влажным (1,21), а 2008 и 2011 гг. – влажным (соответственно 1,68 и 1,62) (табл. 1).

Результаты исследований

Наиболее благоприятные метеорологические условия для выращивания груши складывались в 2011 г., когда средняя урожайность изученных сортов составила 21,4 т/га, а индекс среды (I_i) достигал 9,4 (табл. 2). Погодные условия 2007 и 2009 гг. можно оценить как удовлетворительные ($I_i = -0,4 \dots -0,8$), так как средняя продуктивность сортов при этом составила соответственно 11,6 и 11,2 т/га. Неблагоприятные для возделывания груши условия складывались в 2008 и 2010 гг., когда урожай изученных сортов в среднем равнялся 8,0 и 7,8 т/га, а индекс среды (I_i) был отрицательным (–4,0 и –4,2 соответственно). Это в основном объясняется сильными (до –40 °С) и продолжительными морозами в январе и феврале 2010 г. и поздними весенними заморозками в период цветения груши в 2008 году.

Таблица 1 – Метеорологические условия периода исследований

Показатель	Период	Годы наблюдений					Многолетняя
		2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	
Температура воздуха, °С	Январь	-6,7	-16,3	-12,3	-21,2	-18,2	-15,8
	Февраль	-15,8	-10,3	-12,1	-17,3	-17,2	-14,3
	Март	-4,7	-1,8	-3,1	-6,1	-8,1	-7,4
	Апрель	5,7	6,0	3,1	5,5	5,5	3,9
	Май	12,9	12,4	12,4	14,7	13,3	11,9
	Июнь	15,5	17,3	18,8	20,5	17,2	16,8
	Июль	20,0	21,3	18,0	20,8	20,1	18,4
	Август	19,1	18,1	16,5	20,6	15,8	16,2
	Сентябрь	12,4	8,9	13,1	12,1	13,7	10,7
	Октябрь	6,0	6,1	5,6	4,3	5,7	2,4
	Ноябрь	-5,8	1,6	-3,4	-1,1	-7,6	-6,2
	Декабрь	-12,3	-8,6	-14,0	-13,4	-11,7	-12,9
	Среднее за зиму	-9,6	-13,0	-11,0	-17,5	-16,2	-14,3
	Среднее за лето	18,2	18,9	17,8	20,6	17,7	17,1
Среднее за год	3,9	4,6	3,5	3,3	2,4	2,0	
Сумма осадков, мм	Январь	28	13	28	39	8	19
	Февраль	46	36	5	11	28	16
	Март	6	33	19	18	26	18
	Апрель	55	1	17	26	19	23
	Май	88	104	30	25	41	39
	Июнь	64	125	22	15	94	58
	Июль	70	130	85	78	135	82
	Август	21	37	92	31	36	60
	Сентябрь	30	72	50	20	42	36
	Октябрь	6	20	10	1	40	37
	Ноябрь	14	19	13	75	22	26
	Декабрь	12	11	38	31	5	25
	Среднее за зиму	89	61	44	88	67	60
	Среднее за лето	155	292	198	123	264	200
Среднее за год	442	601	408	370	494	439	
ГТК за лето	0,92	1,68	1,21	0,65	1,62	1,21	

Таблица 2 – Урожайность и параметры пластичности сортов груши, т/га

Сорт	Урожайность, т/га						Параметры		Ка
	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	Среднее	b_i	S_i^2	
Вековая	13,8	14,5	15,0	8,1	26,0	15,5	1,10	6,7	132
Краснобокая	16,5	6,8	11,1	4,7	30,3	13,9	1,80	5,1	106
Заметная	10,9	7,4	13,5	10,1	22,4	12,9	1,00	3,0	109
Миф	9,6	8,3	13,5	13,6	19,5	12,9	0,63	9,0	115
Золотой шар	10,3	7,9	13,5	15,3	17,2	12,8	0,41	11,8	118
Фаворитка	9,5	7,3	11,7	7,3	29,4	13,0	1,65	3,8	102
Северянка	10,7	8,4	11,1	7,8	25,4	12,7	1,29	1,4	103
Овация	11,1	6,8	13,1	8,0	22,9	12,4	1,13	1,5	102
Радужная	13,6	5,4	11,3	5,6	24,4	12,0	1,37	2,1	95
Декабринка	11,2	8,9	11,9	5,6	18,8	11,3	0,84	2,3	95
Сказочная	16,6	7,9	8,3	5,7	16,6	11,0	0,71	15,3	94
Таежная	10,2	8,5	9,5	10,0	16,8	11,0	0,57	1,2	98
Красуля	10,0	9,1	11,7	7,7	16,2	10,9	0,57	0,9	96
Ларинская	11,1	6,2	8,6	4,2	20,5	10,1	1,12	1,3	80
Челябинская зимняя	11,4	7,0	8,4	4,2	17,8	9,8	0,90	2,8	80
Большая	8,9	7,0	7,2	4,6	18,3	9,2	0,93	1,4	75
Среднее	11,6	8,0	11,2	7,8	21,4	12,0	–	–	–
Индекс I_i	-0,4	-4,0	-0,8	-4,2	9,4	–	–	–	–
НСР ₀₅	0,9	0,7	1,0	0,8	1,7	–	–	–	–

Сорта, коэффициент регрессии (b_i) у которых значительно выше единицы, относятся к интенсивному типу, а сорта, имеющие минимальное значение показателя S_i^2 , являются стабильными [16]. Следует отметить, что все изученные сорта груши имеют достаточно высокую стабильность, показатель S_i^2 в среднем по опыту равен 4,4 (при колебании от 0,9 до 15,3).

Особую ценность представляют сорта, сочетающие достаточно высокую урожайность, близкий к 1 коэффициент регрессии и близкий к 0 показатель стабильности (S_i^2). Такое сочетание параметров показывает, что урожайность изучаемого сорта соответствует изменению условий внешней среды, то есть сорт является пластичным и стабильным одновременно. Среди изученного сортимента к пластичным сортам, сочетающим высокую продуктивность, экологическую пластичность и стабильность, можно отнести сорта груши Заметная (12,9 т/га; $b_i = 1,00$; $S_i^2 = 3,0$), Овация (12,4 т/га; 1,13; 1,5) и Декабринка (11,3 т/га; 0,84; 2,3). Высокую пластичность и стабильность имеют также сорта Ларинская ($b_i = 1,12$; $S_i^2 = 1,3$), Большая (0,93; 1,4) и Челябинская зимняя (0,90; 2,8), однако их урожайность наименьшая в опыте (9,2...10,1 т/га).

Сорт груши Вековая сочетает наибольшую продуктивность (15,5 т/га) и высокую пластичность ($b_i = 1,10$), однако его стабильность недостаточно высокая ($S_i^2 = 6,7$).

К ценным генотипам следует отнести высокопродуктивные сорта интенсивного типа, хорошо отзывавшиеся на улучшение условий выращивания [17]. В нашем опыте выделено три интенсивных сорта груши – Краснобокая (13,9 т/га; $b_i = 1,80$; $S_i^2 = 5,1$), Фаворитка (13,0 т/га; 1,65; 3,8), Радужная (12,0 т/га; 1,37; 2,1) и Северянка (12,7 т/га; 1,29; 1,4). Среди них сорт Краснобокая имеет низкую стабильность, а остальные сорта достаточно высокую.

Коэффициент регрессии показывает, насколько сильно изменяется величина урожая при изменении индекса среды на единицу. Сорта с b_i значительно ниже 1 относятся к сортам с низкой пластичностью. Нулевое или близкое к нулю значение b_i показывает, что сорт не реагирует на изменение среды [18]. В экстремальных условиях такие сорта снижают урожайность в меньшей степени, чем интенсивные, но зато они менее отзывчивы на интенсификацию производственного процесса. К таким сортам груши относятся сорта Золотой шар ($b_i = 0,41$), Таежная (0,57), Красуля (0,57), Миф (0,63)

и Сказочная (0,71). Таежная и Красуля при этом отличаются высокой стабильностью ($S_i^2 = 1,2$ и 0,9), а сорта Сказочная, Золотой шар и Миф, наоборот, имеют наименьшую стабильность среди изученного сортимента ($S_i^2 = 15,3$; 11,8 и 9,0 соответственно).

Расчет коэффициента адаптивности (Ка) позволил выделить сорта груши, обладающие высокой адаптивностью: Вековая (в среднем за 5 лет – 132%), Золотой шар (118%), Миф (115%), Заметная (109%), Краснобокая (106%), Северянка (103%), Фаворитка и Овация (102%).

Выводы

1. В условиях Челябинской области к числу пластичных сортов груши относятся: Заметная (12,9 т/га; $b_i = 1,00$; $S_i^2 = 3,0$), Овация (12,4 т/га; 1,13; 1,5), Декабринка (11,3 т/га; 0,84; 2,3), Ларинская (10,1 т/га; 1,12; 1,3), Большая (9,2 т/га; 0,93; 1,4) и Челябинская зимняя (9,8 т/га; 0,90; 2,8). Первые три сорта сочетают высокую пластичность и стабильность с высокой продуктивностью, тогда как урожайность трех последних сортов была невысокой (средний уровень для региона).

2. Сорт груши Вековая сочетает наибольшую продуктивность (15,5 т/га) и высокую пластичность ($b_i = 1,10$), однако является нестабильным ($S_i^2 = 6,7$).

3. К сортам интенсивного типа, характеризующимся достаточно высоким урожаем и отзывчивостью на улучшение условий выращивания, относятся груши Краснобокая (13,9 т/га; $b_i = 1,80$; $S_i^2 = 5,1$), Фаворитка (13,0 т/га; 1,65; 3,8), Радужная (12,0 т/га; 1,37; 2,1) и Северянка (12,7 т/га; 1,29; 1,4). Три последних сорта при этом обладают высокой стабильностью.

4. Низкую пластичность имеют следующие сорта груши: Золотой шар ($b_i = 0,41$), Таежная (0,57), Красуля (0,57), Миф (0,63) и Сказочная (0,71). Сорта Таежная и Красуля при этом отличаются высокой стабильностью ($S_i^2 = 1,2$ и 0,9 соответственно) и достаточно высокой урожайностью (10,9–11,0 т/га), а сорт Сказочная и высокопродуктивные сорта Золотой шар и Миф, наоборот, имеют низкую стабильность ($S_i^2 = 15,3$; 11,8 и 9,0).

5. Наибольшую адаптивность в условиях Челябинской области имеют следующие сорта груши: Вековая (Ка = 132%), Золотой шар (118%), Миф (115%), Заметная (109%), Краснобокая (106%), Северянка (103%), Фаворитка и Овация (102%).

Список литературы

1. Седов Е. Н., Долматова Е. А. Селекция груши. Орел, 1997. 256 с.
2. Туз А. С., Яковлев С. П. Груша // Достижения селекции плодовых культур и винограда : сб. науч. тр. М., 1983. С. 53–71.
3. Жаворонков П. А. Зимостойкие яблони и груши на Урале. Челябинск, 1956. 264 с.
4. Глаз Н. В., Васильев А. А., Ильин В. С. Садоводство Челябинской области в XXI веке // Селекция, семеноводство и технология плодово-ягодных культур и картофеля : сб. науч. трудов. Челябинск, 2016. С. 238–241.
5. Фалкенберг Э. А. Уссурийская груша – донор устойчивости к биотическим и абиотическим факторам внешней среды // Вестник Российской академии сельскохозяйственных наук. 2006. № 2. С. 43.
6. Жученко А. А. Экологическая генетика культурных растений. Кишинев, 1980. 587 с.
7. Параметры адаптивности и стабильности гибридного материала картофеля в агроэкологических условиях Самарской области / А. Л. Бакунов, С. Л. Рубцов, А. В. Милехин, Н. Н. Дмитриева // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2019. № 1 (75). С. 55–59.
8. Добруцкая Е. Г., Пивоваров Е. Ф. Экологическая роль сорта в XXI веке // Селекция и семеноводство. 2000. № 1. С. 3–5.
9. Пакудин В. З., Лопатина Л. М. Оценка пластичности и стабильности сортов сельскохозяйственных культур // Сельскохозяйственная биология. 1984. № 4. С. 109–113.
10. Печенкин П. М., Гасымов Ф. М. Итоги селекции груши на Южном Урале // Достижения науки и техники АПК. 2011. № 5. С. 41–43.
11. Программа и методика селекции плодовых, ягодных и орехоплодных культур. Орел : Изд-во ВНИИСПК, 1995. 502 с.
12. Программа и методика сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур. Орел : Изд-во ВНИИСПК, 1999. 608 с.
13. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта. М. : Агропромиздат, 1985. 351 с.
14. Зыкин В. А., Мешкова В. В., Сапега В. А. Параметры экологической пластичности сельскохозяйственных растений, их расчет и анализ : метод. рекомендации. Новосибирск, 1984. 23 с.
15. Животкова Л. А., Морозова З. Н., Секатуева Л. И. Методика выявления потенциальной продуктивности и адаптивности сортов и селекционных форм озимой пшеницы по показателю «урожайности» // Селекция и семеноводство. 1994. № 2. С. 3–6.
16. Заремук Р. Ш. Продуктивность и экологическая пластичность сливы (*Prunus domestica*) в нестабильных условиях среды // Сельскохозяйственная биология. 2015. Т. 50. № 1. С. 85–91.
17. Логинов Ю. П., Казак А. А. Экологическая пластичность в условиях Тюменской области // Вестник Кемеровского государственного университета. 2015. № 1 (61). С. 24–28.
18. Пакудин В. З. Параметры оценки экологической пластичности сортов и гибридов // Теория отбора в популяции растений : сб. науч. трудов. Новосибирск, 1976. С. 178–189.

Васильев Александр Анатольевич, д-р с.-х. наук, ученый секретарь, ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО РАН».

E-mail: al_wan@mail.ru.

Гасымов Фирудин Мамедага оглы, канд. с.-х. наук, старший научный сотрудник отдела садоводства. ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО РАН».

E-mail: lstpk@mail.ru.

Глаз Николай Владимирович, канд. с.-х. наук, руководитель ЮУНИИСК – филиал ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН, ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО РАН».

E-mail: uyniisk@mail.ru.

* * *